

LA CÓPULA *AMO* DEL CHABACANO DE ZAMBOANGA

Seiichi Aoto, *Universidad de Tokio*

Abreviaturas: ACC: marcador del caso acusativo, CNT: marcador del aspecto contemplado (contemplated), COP: cópula, MPRF: marcador del aspecto imperfectivo, INV: marcador de inversión, NOM: marcador del caso nominativo, PLURAL: marcador del plural, PRF: marcador del aspecto perfectivo

1. Introducción

La cópula *AMO* (visaya *amo*) del chabacano de Zamboanga se usa con gran frecuencia en todos los tipos del discurso: conversación de la vida cotidiana, literatura, ensayos, periódicos, etc., pero apenas se ha profundizado en la descripción de las funciones en los estudios precedentes (Forman 1972, Riego de Dios 1976, Lipsky 1987, Camins 1999). Este estudio se centra en la descripción sincrónica de los rasgos gramaticales y pragmáticos de la cópula *AMO* que aparece en oración-cleft y de la de inversión, comparando con la cópula tagala *ay* y las de otras lenguas (la inglesa *be*, las españolas *ser* y *estar*).

2. Breve historia del Chabacano de Zamboanga

En 1635, con el objeto de vigilar a los piratas, el gobierno español de Manila planifica la construcción de una fortaleza en Zamboanga, que se ubica en el extremo suroeste de la isla de Mindanao. En 6 de abril de 1965, aproximadamente 300 españoles y 1000 indígenas de las islas de Visaya y de Luzon llegan a Zamboanga, y construyen la fortaleza (ahora se llama en inglés «Fort Pilar») y la ciudad cristiana. Entre los obreros de Luzon se incluyen los hablantes del chabacano (caviteño y ternateño). El chabacano llega a ser usado como una lengua común y «lingua franca», cuando conversan los españoles y los indígenas en el sitio de la construcción y la ciudad cristiana. Con el paso del tiempo, el chabacano se sigue usando en la Ciudad de Zamboanga y sus alrededores (Región IX), y ahora el número de hablantes del chabacano como lengua materna asciende a 285 mil personas según la estadística del 1995 (ver las Tablas nº 1 y nº 2 de la Nota 1). Este número muestra que la mitad de los ciudadanos hablan el chabacano en esta ciudad y que esta lengua es una de las lenguas más poderosas en el área. Por otro lado, los otros 4 dialectos que actualmente se hablan en Cavite, Ternate, Cotabato y Davao son prácticamente lenguas muertas. En la Bahía de Manila en la que se habla los primeros dos dialectos, el idioma indígena predominante es el tagalo, y en las ciudades de Cotabato y Davao de la isla de Mindanao los idiomas de Visaya (principalmente el cebuano) son dominantes.

El chabacano es lengua criolla del español (superstratum) y de las lenguas filipinas (substratum). En el aspecto léxico, el español da mayor influencia al léxico básico del chabacano. Todavía no hay estadística sobre la ocupación del español y lenguas filipinas en el zamboanguense. Pero la estadística en la Ciudad de Cotabato, que se ubica cerca de la Ciudad de Zamboanga y cuyo dialecto chabacano es de origen zamboanguense, muestra como una referencia precisa las ratios que cada lengua tiene en el léxico básico del chabacano de Cotabato: español 82,49%, tagalo 4,70%, cebuano 2,10%, hiligaynon 1,30%, subanon 4,86%, inglés 2,50%, otras 2,05%, (Riego de Dios, 1976). Y según la prueba de correlación (F-test) que se realiza para ver la relación entre el zamboanguense y cada una de las lenguas filipinas en los análisis cuantitativos sobre el léxico básico (Aoto, 2000b), se admite la correlación léxica con el tagalo, el cebuano (los Negros), el aklanon, el hiligaynon y el samal central (ver la Tabla-nº 3 de la Nota 1).

La gramática del zamboanguense recibe más influencias de lenguas filipinas que el español en los rasgos gramaticales: orden básico de las palabras VSO, marcadores de caso, aspecto, plural e interrogación, el sistema de tiempo-aspecto-modalidad (aspectos perfectivo, imperfectivo y contemplado), pronombres (dos formas de la primera persona del plural: inclusiva y exclusiva del oyente), etc.. Por otra parte, desaparecen las características de la gramática española: conjugación del verbo, concordancia, género (excepto algunos léxicos de origen español, i.e. *abuelo-abuela, poeta-poetisa*), tiempo, etc.

3. La relación gramatical

En Aoto (2000a), se analiza a grandes rasgos la influencia de la cópula *AMO* sobre el cambio del orden básico de las palabras. En este estudio, antes de referir detalladamente a la función de *AMO* sobre el cambio del orden de las palabras, es necesaria la explicación sobre el orden básico de las palabras y los asuntos gramaticales básicos con respecto a la relación gramatical. Primero, en el apartado 3.1, referimos el orden básico de las palabras del chabacano y vemos si el orden de las palabras es fijo o libre. A continuación en los apartados 3.2, observamos la representación de casos que se tratan de la determinación de relación gramatical de los argumentos de oración.

3.1 El orden básico de las palabras del Chabacano

Forman (1972) y Llamado (1972) describen el orden básico de las palabras del chabacano como «VSO». En una línea similar a estos dos estudios estructuralista y generativista, Aoto (2000a) da la misma conclusión basándose en dos acercamientos: la generalización de Greenberg para las lenguas VSO y la estadística del orden de las palabras que se calcula con el corpus de varios tipos del discurso (Ver la Nota 2).

Tabla 2. Pronombres del Chabacano de Zamboanga

Persona, Número	Nominativo	Poseensivo	Acusativo
1 ^{ra} , singular	yo, iyo	mi, mio, di mio	connigo
2 ^{da} , singular	tu, evos, ustc	tuyo, di tuyo, de ueste, de bos	contigo, con ueste, con bos
1 ^{ra} , plural (exclusiva)	kame, nosotros	di nosotros, di amon	con nosotros, kanamon
(inclusiva)	kita, nosotros	di nosotros, di aton	con nosotros, kanaton
2 ^{da} , plural	kamo, vosotros, ustedes	di vosotros, di ustedes, di inyo	con vosotros, con ustedes, kaninyo
3 ^{ra} , plural	ellos, sila	di ellos, di ila,	con ellos, kanila

Los pronombres chabacanos constan de tres casos (nominativo, posesivo, acusativo). La mayor parte de pronombres del chabacano consiste del préstamo del español. Por otro lado, la categoría de personas mantiene el sistema de lenguas filipina. El carácter más diferente del español es que el zamboangueno tiene dos formas de la primera persona del plural: inclusiva y exclusiva del oyente. Los pronombres singulares son préstamos del español, pero en los plurales se usan con más frecuencia los de lenguas visayas (Lipski, 1987).'

Los pronombres del origen filipino tienden a usarse en el habla informal cuando el hablante se dirige a una persona inferior, y los pronombres del origen español, sobre todo *usted* y su forma plural *ustedes*, se aplican para un interlocutor superior. El pronombre de la segunda persona del plural *vosotros* se usa principalmente en los dominios regionales del cristianismo.

4. Las estrategias del tópico del Chabacano de Zamboanga

Como hemos visto en el capítulo 3, la relación gramatical del chabacano se determina por el orden de las palabras: VSO, el contexto del discurso y la representación de los casos: los marcadores de caso SI (nominativo)/CON (acusativo) y los pronombres. El cambio del orden de las palabras está motivado, en su mayor parte, por estrategias tópicas. En este apartado vemos en términos generales las estrategias tópicas incluida

la inserción de la cópula AMO como un fenómeno de éstas.

En Aoto (2000b) se analizan las estrategias tópicas del zamboangueno en referencia al estudio de lenguas criollas y la tipología. Las estrategias tópicas consisten principalmente en los 4 tipos abajo mencionados (la cópula AMO tiene una fuerte relación con la oración-cleft como veremos en el apartado 4.3). La característica más relevante se encuentra en que un argumento tópico ocurre en la posición inicial de la oración. En este capítulo la trataremos brevemente como materia preparatoria del análisis del capítulo 5.

4.1 Topicalización

Es uno de los fenómenos representativos en las estrategias del tópico. El orden básico de las palabras de la oración *Un día, ta pasya el chongo pati el tortuga se convierte en el siguiente ejemplo (4).*

- (4) Un día, el chongo pati el tortuga, ta pasya.
 un día, el mono y la tortuga, IMPRF dar-un-paseo
 'Un día, el mono y la tortuga daban un paseo.'

En la topicalización, un elemento tópico ocurre en posición inicial de oración. El rastro del elemento topicalizado está vacío.

4.2 Dislocación a la izquierda (left dislocation)

Es un fenómeno similar a la topicalización. La diferencia consiste en que un argumento tópico (la parte subrayada) seguido por su pronombre (la negrita) se representa en posición inicial de la oración.

- (5) Manada gente, todo ta apura na di-ila caminada
 mucha gente, todo IMPRF apresurarse en su andadura
 'Mucha gente, todos están andando de prisa.'

Aoto (2000a) analiza que la causa de la ocurrencia del pronombre *todo* se halla en que el agente *manada gente* (sujeto semántico) se pone en posición inicial de la oración y aparece como el tópico puro que no tiene ninguna relación gramatical con el verbo, dejando vacía la posición del sujeto, y luego el pronombre se rellena este vacío para mantener la composición básica de la construcción: S, V y O. El análisis de este tema se hará de manera detallada en el capítulo 5.

4.3 Oración-cleft (cleft-sentence)

En la oración-cleft, un argumento tópico va en posición inicial y el resto se representa

5.2 Los rasgos gramaticales de AMO

En oración atributiva del chabacano, no aparece cópula como vemos en el ejemplo (9).

(9) El Dios Ø un juez justo.

La cópula zamboanguña AMO, cuando aparece en la posición del (9), funciona como una cópula verdadera (en el sentido del latín) para conectar dos elementos separados, prototípicamente el sujeto y el complemento, pero su ocurrencia es arbitraria diferente del español. En el ejemplo (10), la cópula AMO se inserta en oración ecuacional sin AMO: «*Si San Jose, yo*» o «*Yo si San Jose*».

(10) Yo amo si San Jose
yo COP NOM San José
'Yo soy San José.'

La inserción de AMO nos hace identificar fácilmente el sujeto tópico.

En la oración negativa, la partícula negativa *hende* (o *hindi*) ocurre en la posición precedente de AMO.

(11) Hende amo el primer report.
no COP el primer informe
'No es el primer informe.'

Como vemos en el ejemplo (11), a veces se omite el sujeto cuando se puede inferirlo del contexto de discurso.

La cópula AMO no se conjuga ni ocurre con los marcadores de aspecto. El tiempo, la modalidad y el aspecto son indicados por los sintagmas adverbiales, el tono del habla y el contexto de discurso: *ahora* (12).

(12) El lo que ta pasa ahora amo que...
el lo que IMPRF pasar ahora COP que
'Lo que está pasando ahora es que...'

Cuando el hablante piensa poner tópico a un argumento con el fin de enriquecer la expresión, utiliza la inversión de argumentos en muchas lenguas, i.e. el español *mi abuelo es diablo > es diablo mi abuelo*. La cópula AMO no sólo aparece entre sintagmas, sino también en posición inicial de la oración, como vemos en el ejemplo siguiente.

(13) Amo este el razon si porque este lugar ya nombra Talisayan.
COP este la razón porque este lugar PRF nombrarse Talisayan
'Fue esta la razón por la que este lugar se nombró Talisayan.'

En este ejemplo, la construcción invertida tiene la forma: AMO + SUJETO + PREDICADO, en oposición con la forma de la construcción básica: SUJETO + AMO + PREDICADO. A pesar de la inversión de la cópula AMO, el ejemplo (13) no es la oración interrogativa. En la interrogativa se usa arbitrariamente el marcador de interrogación *ba*, i.e. *Satisfecho ba ustedes o jendeh na performance del official?* [satisfecho BA ustedes o no en desempeño del oficial?] '¿Están satisfechos o no ustedes con los desempeños del oficial?'

En las cláusulas relativas atributivas, la existencia de AMO es importante para mantener la estructura de la cláusula.

(14) a. Un grupo ya llega na este lugar que amo ahora el Sandakan.
un grupo PRF llegar en este lugar que COP ahora el Sandakan
'Un grupo llegó en este lugar que ahora es Sandakan.'
b. ?Un grupo ya llega na este lugar que ahora el Sandakan.

5.2 En oración-cleft (Highlighter)

Como hemos visto en el apartado 4.3, la cópula AMO aparece principalmente en oración-cleft. Aquí vemos más detalladamente esta función pragmática de la cópula AMO en la oración-cleft.

La oración-cleft se halla en varias lenguas que tienen cópula. El caso más famoso será el inglés «*it*-cleft» y «*what*-cleft» o «pseudo-cleft» (Foley & Van Valin 1985).

(15) a. Ron ate a sandwich.
b. The one who ate a sandwich was Ron.
c. It was a sandwich (that) Ron ate.

El ejemplo (15a) se constituye del orden básico de las palabras. El ejemplo (15b) es *wh*-cleft, y el (15c), *it*-cleft. La *wh*-cleft se caracteriza por la estructura siguiente:

argumento_i +BE+ (Who / What / Where +cláusula - argumento_i) (I)

La forma de estructura (I) significa que las *wh*-palabras seguidas por una cláusula sustraída un argumento constituyen el sujeto de la construcción, y el argumento sacado de la *wh*-cláusula aparece como el predicado, separado por la cópula. Y *it*-cleft tiene la

forma (II) siguiente:

It +BE+ predicado nominal + cláusula relativa (II)

La función pragmática de ambas construcciones es diferente. Normalmente, la *wh*-cláusula expresa la suposición por parte del hablante acerca de la interpretación del contenido de esa cláusula por el oyente. Por otra parte, la cláusula relativa de *it*-cleft representa la información de que el hablante no presume que el oyente esté interpretando de alguna manera el contenido de esa cláusula relativa pero el hablante siente que el oyente lo sabe o puede deducir.

El *tágaló*, que es la lengua substratum de los dialectos chabacanos de la bahía de Manila (Cavite y Ternate), tiene la construcción equivalente a la oración pseudo cleft con la utilización de la AY copulativa o del marcador de inversión llamada en la nomenclatura de la gramática tagala. Aquí la comparamos con nuestra cópula AMO desde el punto de vista de la relación entre las lenguas superstratum y substratum.

Como vemos en el ejemplo siguiente (16), la construcción del tópico inicial (16)b-d permite la ocurrencia inicial de todos los argumentos en la oración (16a).

- | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| (16) a. | Mabait | si Mark | sa akin | sa klase kahapon. |
| | amable | FOCO=ACTOR Mark | a mí | en clase ayer |
| | 'Mark me fue amable en clase ayer.' | | | |
| b. | Si Mark | ay | mabait sa akin | sa klase kahapon. |
| c. | Sa akin | ay | mabait si Mark | sa klase kahapon. |
| d. | Sa klase | ay | mabait si Mark | sa akin kahapon. |

Las oraciones (16)b-d tienen una estructura de oración similar a la (I),

argumento_i + AY + (cláusula - argumento_i) (III)

donde un argumento del foco ocurre en posición inicial de oración e, insertándose la partícula AY, sigue la cláusula que falta el mismo argumento (cláusula -argumento_i). Respecto al estado actual de la construcción del tópico inicial y a la motivación de esta construcción nueva, Shibatani (1989: +16) dice:

...the status of the initial topic construction in Philippine languages does not seem to be well established yet, and its grammatical role is not clear at the moment. ... it is clear that Philippine languages have developed a genuine topic construction anew. Our contention is that it was motivated by the grammaticalization of the old topic form.

De tal modo, Shibatani (1989) defiende que las lenguas filipinas sufren la gramaticalización del tópico al sujeto. Las lenguas filipinas poseen su marcador del tópico, por ejemplo el tagalo *ang* (para nombre común) y *si* (para nombre personal), para poner foco a un argumento de oración.

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|
| (17) Kumakain | ng mangga | ang dalaga. |
| FOCO=ACTOR-IMPRF-comer | ACC mango | FOCO=ACTOR muchacha |
- 'La muchacha está comiendo un mango'

En el ejemplo (17) del tagalo, la forma *kumakain* del verbo *kain* 'comer' concuerda con el sintagma nominal del tópico *ang dalaga* (el infijo *-um-* de la forma verbal *kumakain* indica la concordancia con el foco del actor), tomando la conjugación del aspecto imperfectivo. Shibatani (1989) insiste en que el tópico de las lenguas filipinas se convierte en el sujeto, cual característica es la ocupación de una posición fija en oración y la fusión de los roles gramatical y semántico. Una vez que la forma del tópico pierde su función pragmática original o la topicalidad, la gramática prepara otra estrategia nueva para subrayar el tópico.

Por otro lado, el chabacano no hace la concordancia con el sintagma nominal del tópico. Prototípicamente, el tópico se incluye en el sujeto gramatical. En el caso de que se separen el tópico y el sujeto gramatical, la estrategia del tópico más representativa es la construcción del tópico inicial como hemos visto en el capítulo 4. La semejanza entre el tagalo y el chabacano reside en que el tópico se integra por el sujeto gramatical de la oración y pierde su topicalidad. Un sujeto tiene prototípicamente tres funciones: el sujeto gramático (=sujeto de la relación gramática), el semántico (=agente) y el pragmático (=tópico) (Lyons 1977). Igualmente, el sujeto del chabacano se halla en la misma condición, y el tagalo está acercándose a ésta en la época de transición: gramaticalización del tópico al sujeto (Shibatani 1989). La construcción del tópico inicial es una manera de sacar el tópico, de otros dos rasgos del sujeto. Y la construcción de inversión se ve no sólo en el tagalo sino también otros idiomas filipinos tales como el cebuano y el *kapampangan* (Shibatani 1989)

Teniendo en cuenta que las lenguas filipinas tienen la construcción del tópico inicial para arrastrar el tópico del sujeto gramaticalizado, vamos a retomar más detalladamente las estrategias tópicas del zamboangueno. El ejemplo (18a) obedece al orden básico de las palabras «VSO»,

- | | | | |
|---------|----------------|---------------------|-----------------------|
| (18) a. | Ta critica | si Padre Sebastian | conel administracion. |
| | IMPRF criticar | NOM Padre Sebastian | ACC-la administración |

'Padre Sebastian critica la administración.'

donde el haz de tres rasgos del sujeto es correspondiente a

SUJETO GRAMATICAL:	si Padre Sebastian,
SUJETO SEMÁNTICO:	si Padre Sebastian,
SUJETO PRAGMÁTICO:	si Padre Sebastian.

En el (18a), el sujeto contiene todos los rasgos del sujeto. Cuando el objeto gramatical de (18a) ocurre en posición inicial de oración, aparece la construcción de inversión, o la topicalización como en el ejemplo (18b).

- (18) b. Conel administracion ta critica si Padre Sebastian.
 ACC-la administración IMPRF criticar NOM Padre Sebastian
 'La administración es criticada por Padre Sebastian.'

donde el haz de tres rasgos del sujeto sufre la separación siguiente,

SUJETO GRAMATICAL:	si Padre Sebastian,
SUJETO SEMÁNTICO:	si Padre Sebastian,
SUJETO PRAGMÁTICO:	conel administracion.

Además de eso, cuando el sujeto semántico o el agente *si Padre Sebastian* no aparece en la oración (18b), la construcción pseudo-pasiva o impersonal (el apartado 4.4) se hace como en la (18c),

- (18) c. Conel administracion ta critica.
 ACC-la administración IMPRF-criticar
 'La administración es criticada por Padre Sebastian.'

donde el haz de tres rasgos del sujeto se forma finalmente como vemos abajo,

SUJETO GRAMATICAL:	(conel administracion),
SUJETO SEMÁNTICO:	∅,
SUJETO PRAGMÁTICO:	conel administracion.

Una vez desaparecido el agente *si Padre Sebastian*, naturalmente pierde el sujeto semántico. El argumento inicial *conel administracion*, el objeto semántico (=paciente), se encarga del pseudo-sujeto gramatical y el tópico de oración.

Estas estrategias tópicas, la topicalización y la construcción pseudo-pasiva, son las construcciones que ocurren en construcción simple. Por otra parte, otra estrategia, la oración-cleft que hemos visto brevemente en el apartado 4.3, coloca una cláusula embutida *el que* ~ dentro de la oración, sacando un argumento *si Padre Sebastian* de la construcción básica, y se convierte en la forma ecuacional como PREDICADO =SUJETO. La oración correspondiente es la (18d). El vacío ∅ con minúscula pequeña *i* corresponde al argumento aislado, *si Padre Sebastian*.

- (18) d. el que ∅*i* ta critica conel administracion si Padre Sebastiani.
 el que IMPRF criticar ACC-la administración NOM Padre Sebastian
 'El que critica la administración es el Padre Sebastian.'

Este tipo de construcción recibe con frecuencia la cópula AMO entre el sujeto y el predicado. En el ejemplo (18e), el agente de evento, *si Padre Sebastian*, aparece aislado del sintagma verbal *ta critica conel administracion*. La cópula AMO insertada en la oración tiene la función de trazar la divisoria entre el tópico y el comentario.

- (18) e. el que ∅*i* ta critica conel administracion amo si Padre Sebastiani.
 el que IMPRF criticar ACC-la administración COP NOMPadre Sebastian
 'El que critica la administración es Padre Sebastian.'

Normalmente, el tópico indica la información previa que los participantes del discurso saben o pueden identificar en el contexto. En el ejemplo (18), la cláusula *el que* ~ de la segunda oración (la parte subrayada) es el tópico que hereda la información de la primera oración, y el predicado *el Congretista* de la segunda oración indica la nueva información.

- (19) El dos maga tienda ya inagura del Domingo este semana na barrio de San Jose.
 'Las dos tiendas inauguraron este domingo en el barrio de San José.'

El-que ya encaveza el inagoracion na este barrio amo el Congretista
 el que PRF conducir la inauguración en este barrio COP el congresista
 'El que condujo la inauguración en este barrio fue el congresista.'

De este modo la forma de estructura del zamboanguense,

(cláusula -argumentoi) +AMO +argumentoi (IV)

es correspondiente a la forma (I) del inglés y a la (III) del tagalo. El zamboanguense AMO tiene la misma función pragmática de cópula que tienen otras lenguas.

Se observa también oraciones que se componen de la forma invertida de (IV): argumentoi

+ AMO +(cláusula - argumentor), como vemos en el ejemplo siguiente.

- (20) Esos dos amo el que ta destrosa el buen imagen del di atun Mayor.
 esos dos COP los que IMPRF destrozaron la buena imagen del nuestro
 (inclusiva) alcalde
 'Esos dos son los que destrozaron la buena imagen de nuestro alcalde.'

El argumento del tópicico puesto en posición inicial de oración no consiste sólo en el sintagma nomininal. En el ejemplo (21), el sintagma adjetivo *hunto con el legislador* ocurre en la posición inicial de oración.

- (21) Hunto con el legislador amo el director regional.
 junto con el legislador COP el director regional
 'Con el legislador está el director regional.'

La estructura de la construcción básica del ejemplo (21) *hunto con el legislador el director regional* 'el director general está con el legislador' es PREDICADO + SUJETO. Este predicado adjetivo expresa el atributo del sujeto como un verbo. Ese carácter de los adjetivos zamboanguenos es la tendencia universal de lenguas criollas: adjetivos como verbos (Romaine 1988). La cópula AMO (21) no significa la existencia, sino que marca la inversión de los argumentos de la oración.

5.3 Las variedades de la cópula zamboanguena

El chabacano de Zamboanga tiene otras variedades de cópula: ES (< esp. *es*) y AY (< tagalo *ay*). Estas variedades aparecen en todos los corpus (ver la Nota 2) con menor frecuencia que la AMO. Según la comunicación personal con los investigadores locales, la cópula AY parece haber sido empleada desde hace relativamente poco tiempo como consecuencia de la enseñanza obligatoria del tagalo como la lengua nacional Filipino (o Pilipino) y de que los medios de comunicación emitan en tagalo. Actualmente la cópula ES ocurre con mayor frecuencia que la AY.

La función pragmática de ambas cópulas ES y AY es similar a la de AMO, que sirve de inversión de los argumentos de oración. El ejemplo (22) indica que la ES marca el sujeto tópicico para su construcción básica sin cópula, *uno del diaton tribo Filipino el Subano* 'el subano fue uno de nuestra tribus filipinas'.

- (22) Antes antes uno del diaton tribo Filipino es el Subano.
 hace mucho tiempo uno de la nuestra(exclusiva) tribu filipina COP el subano

'Hace mucho tiempo una de nuestras tribus filipinas fue el subano.'

Según la traducción inglesa de los investigadores nativos: 'In the early days, one of our Filipino tribes was the Subanons', el sintagma nominal *uno del diaton tribo Filipino* puede identificarse como el sujeto (y el tópicico) de la oración. De manera que el ejemplo (22) consiste en una construcción invertida SUJETO + PREDICADO contra la básica PREDICADO + SUJETO. La cópula ES funciona para indicar claramente sujeto y predicado, y resulta que subraya la topicalidad del sujeto.

En el chabacano de Zamboanga, con menos frecuencia que AMO y ES, coexiste el tagalo AY como vemos el ejemplo (23) de abajo.

- (23) El nombre de este maridable ay si Agaton y si Maria.
 el nombre de este matrimonio COP NOM Agaton y NOM Maria
 'El nombre de este matrimonio es Agaton y Maria.'

El zamboangueno tiene un marcador homófono *ay* de aspecto contemplado que forma un sintagma verbal con un verbo de forma invariable, i.e. *ay canta (yo) 'cantaré'*. En el caso, sin embargo, la partícula AY ocurre antes del sintagma nominal con el marcador SI, por lo que no se permite la lectura como marcador aspectual. La coexistencia de la cópula AMO y la partícula tagala AY significa que la gramática del zamboangueno tiene en común la palabra funcional equivalente que marca la inversión de los argumentos de la oración.

En el zamboangueno se emplea con frecuencia la palabra de forma invariable ERA. Su origen es la forma del pretérito imperfecto de la primera y tercera persona del indicativo del verbo *ser* (<esp. *era*), pero ya no funciona como cópula, sino que sufre el cambio semántico por el verbo auxiliar que expresa la modalidad del hablante con valor subjuntivo o potencial (Lipsky 1987): deseo, petición, duda, irrealidad, etc.. Camins (1999) lo traduce en español como 'debiera haber'. Por ejemplo, el verbo auxiliar ERA aparece en la oración de deseo como (24).

- (24) Quiere era yo karne puerco.
 quisiera yo carne puerco
 'Yo quisiera carne de cerdo.'

El siguiente ejemplo(25) es la oración con valor subjuntivo con el que el escritor dice su opinión en su ensayo del diario *Zamboanga Today* (ver la Nota 2).

- (25) El propio manera que combiene era sila toma amo el temprano publicacion.

la propia manera que conviniera ellos tomar COP la temprana publicación
'La manera propia que les convendría tomar es la publicación temprana.'

El verbo auxiliar ERA originalmente tiene un valor perfectivo, pero a veces implica cortesía. El ejemplo (26) es un diálogo enunciado por el papel de abogado en la serie de televisión «*Dulce y Dolor*» (ver Nota 2).

- (26) Quiere era yo saca el de ustedes consentimiento
quisiera yo sacar el de ustedes consentimiento
'Yo quisiera obtener su consentimiento.'

En esta escena, el abogado está caballerosamente pidiendo un consentimiento a su cliente en su oficina. De esa manera el verbo auxiliar ERA se usa en expresiones de cortesía como el modo subjuntivo del español.

6. Conclusión

La cópula AMO (< visaya *amo*) no es obligatoria en la oración ecuacional como las de las lenguas europeas, sino arbitraria. La cópula AMO se observa en tres tipos de construcciones: la construcción copulativa, la de inversión y la del tópico inicial (oración pseudo cleft). Sus funciones relevantes se hallan en las construcciones segunda y tercera. Si analizamos el primer tipo de construcción bajo el marco gramatical de las lenguas europeas, la cópula AMO de la construcción copulativa del zamboanguense funcionaría simplemente como un signo de igualdad en sentido aritmético. Pero la oración atributiva no marcada del zamboanguense se compone de PREDICADO + SUJETO sin cópula. Naturalmente, tenemos que pensar que las oraciones con AMO indican la construcción marcada. Aquí en la fase final del estudio, establecemos una forma estructural integrada ante los tres tipos de construcciones con AMO.

En el apartado 5.3, hemos analizado la estructura de la oración pseudo-cleft como la forma (IV),

(cláusula -argumento_i) + AMO + argumento_i

o la forma invertida de ambos lados de AMO,

argumento_i + AMO + (cláusula -argumento_i)

La oración simple ecuacional con AMO, i.e. el ejemplo anterior (10), *yo amo si San Jose*, puede proyectarse a la forma (IV) con el análisis sintáctico, como se describe abajo,

[Oración[Sujeto(arg._i= yo)] + AMO+ [Cláusula [Predicado(si San Jose)], [Sujeto(arg._i=∅)]]]

en oposición con la forma estructural de la oración sin AMO,

[Oración[Predicado(si San Jose)], [Sujeto(yo)]]

De este modo, podemos presentar la conclusión que el sintagma nominal del predicado *si San Jose* es equivalente a la cláusula embutida, que tiene en común una estructura única con la oración pseudo cleft. Cuando analizamos la construcción de inversión, aplicamos la forma invertida de la (IV). Así que la función de AMO se limita a marcar la inversión de argumentos en pseudo-clefts.

En último lugar, nos referimos a la separación de los tres rasgos subjetivos, es decir la construcción del tópico inicial, que se da no sólo en el zamboanguense sino también en otras lenguas filipinas. Como hemos visto en el apartado 5.2, esta construcción se dedica a la relevancia del sujeto pragmático (el tópico) separado de otros dos rasgos del sujeto (gramatical y semántico). Para sacar el elemento pragmático de la «trinidad» de los rasgos subjetivos, un argumento tópico ocurre en posición inicial de oración.

El sujeto prototípico del zamboanguense consiste de: sujeto (relación gramatical), agente (semántica) y tópico (pragmática). Y del mismo modo, el sujeto de las lenguas filipinas, que originalmente dividía los rasgos del sujeto en marcadores del tópico y casos, va ganando el conjunto de los tres rasgos a través de la gramaticalización del tópico al sujeto. El uso de la cópula zamboanguense AMO y la tagala AY (y la de otras lenguas también) es una estrategia común en la que se separa uno de los rasgos del sujeto, el sujeto pragmático, con el objeto de relevar el tópico en oposición con la fijación de los tres rasgos del sujeto.

[Nota 1]

Tabla n° 1. La población de los hablantes del chabacano
En Región IX y la Ciudad de Zamboanga (1995)

	Región IX		Ciudad de Zamboanga	
Población Total	2.459.690	100%	511.139	100%
Zamboanga -Chabacano	285.109	11,59%	226.503	44,31%
Cavite -Chabacano	997	0,04%	111	0,02%
Cotabato -Chabacano	1.726	0,07%	731	0,14%
Davao -Chabacano	542	0,02%	179	0,04%
Ternate -Chabacano	164	0,01%	31	0,01%
Total Chabacano	288.538	11,73%	227.555	44,52%
Cebuano	1.584.877	64,43%	105.883	20,72%
Tatsug	182.863	7,43%	76.104	14,89%
Subanun	181.387	7,37%	1.425	0,28%
Yakan	128.096	5,21%	765	0,15%
Hiligaynon, Ilongo	79.862	3,25%	11.070	2,17%
Sama(Samai)	70.869	2,88%	33.298	6,51%
Tagalo	26.794	1,09%	19.380	3,79%
Inglés	508	0,02%	414	0,08%

Fuente: "1998 Regional Social and Economic Trends Region IX ", National Statistical Coordination Board

Tabla n° 2. La población de los hablantes de las lenguas principales
de Filipinas y el Chabacano (1990)

Lenguajes	Población	%
(Total)	60.559.116	100%
Tagalo	16.911.871	27,93%
Cebuano	14.713.220	24,30%
Ilocano	5.923.511	9,78%
Hiligaynon	5.656.103	9,34%
Bicol	3.519.236	5,81%
Waray	2.437.688	4,03%
Pampango	1.897.378	3,13%
Pangasinan	1.164.586	1,92%
Chabacano	292.630	0,48%
Español	2.658	0,004%
Inglés	32.802	0,05%

Fuente: "1990 Census of Population and Housing", 1992, National Statistics Office

Tabla nº 3. Prueba-F del Chabacano Zamboanga y Lenguas Filipinas

N = 334; Nivel de significación = 5%; Percentil = 1,645

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ø	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,03 1	0,025	0,00 0	0,00 0	0,02 4	0,00 0	0,000
F	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,05 1	0,025	0,00 0	0,00 0	0,02 4	0,00 0	0,000
Z	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,56 4	0,455	0,00 0	0,00 0	0,43 7	0,00 0	0,000
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ø	0,00 0	0,00 0	0,07 5	0,02 4	0,024	0,02 6	0,02 3	0,00 0	0,00 0	0,023
F	0,00 0	0,00 0	0,07 5	0,02 4	0,024	0,02 6	0,02 3	0,00 0	0,00 0	0,023
Z	0,00 0	0,00 0	1,36 7	0,43 7	0,437	0,47 3	0,41 9	0,00 0	0,00 0	0,419
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ø	0,04 5	0,04 5	0,11 2	0,04 4	0,045	0,06 9	0,11 6	0,17 8	0,04 5	0,045
F	0,04 5	0,04 5	0,11 2	0,04 4	0,045	0,06 9	0,11 7	0,18 0	0,04 5	0,045
Z	0,81 9	0,81 9	2,04 6	0,80 1	0,819	1,25 7	2,12 0	3,27 0	0,81 9	0,819
	31	32	34	35	36					
Ø	0,02 4	0,04 5	0,13 3	0,04 7	0,277					
F	0,02 4	0,04 5	0,13 4	0,04 7	0,284					
Z	0,43 7	0,81 9	2,43 4	0,85 6	3,175					

Fuente: AOTO, Seiichi (2000): *Análisis del conglomerado sobre el léxico básico del Chabacano Zamboangueno*, tesis de maestría, Universidad de Tokio

Nota: Ø = Coeficiente de Correlación Phi, F = Z-Transformation de Fisher, Z = Estadística de Prueba 1) Ibatan, 2) Apayao, 3) Itawis, 4) Ilocano, 5) Kalinga, 6) Eastern Tinggian, 7) Tinggian, 8) Ibanag, 9) Natonin, 10) Bontok, 11) Bontok, 12) Ifugao, 13) Yogad, 14) Kankanaí, 15) Gaddang, 16) Gaddang, 17) Isinai, 18) Kalasan, 19) Inibaloi, 20) Pangasinan, 21) Sambali, 22) Kapampangga, 23) Aklanon, 24) Waray, 25) Kuyuno, 26) Cebuano, 27) Hilingaynon, 28) Cebuano, 29) Cebuano, 30) Subanon, 31) Subanon, 32) Magindanao, 34) Central Samal, 35) Southern Samal, 36) Tagalo

Los sitios que superan el percentil 1,645 y entran en la región de rechazo Z son 23) Aklanon, 27) Hiligaynon, 28) Cebuano, 34) Samal Central, 36) Tagalo. En 5% del nivel de significación se permite que el zamboangueno tenga la correlación con estos lenguas. Se observa la correlación débil en 33) Tagalo de Luzon (B=Ø,28). La razón es que más de 20% de las palabras básicas de contenido del tagalo consiste en préstamos derivados del español. Por consiguiente, el tagalo posee un léxico común con el zamboangueno que tomó del español la mayor parte del léxico básico.

En este dato el cebuano tiene el registro de 3 sitios (26, 28, 29). El resultado de la correlación de cada sitio es diferente. El sitio 29 (nordoste de la isla de Mindanao) muestra Ø=0,045, mientras que el sitio 28 (sudeste de la isla de Negros) muestra Ø=0,178, lo que muestra que el dialecto cebuano de los Negros tiene mayor influencia en el zamboangueno que los otros 2 dialectos.

[Nota 2]

<<Corpus que se usan para la estadística y este estudio gramatical >>

Conversación: 1) Forman (1972), 2.22
2) *Dulce y Dolor* (guión), Marzo de 2000, Frank Enríquez, ABS-CBN
3) Registro de la conversación, Abril de 2000, H.Ueda, A.L.Tinoco, S.Aoto

Cuento: Forman (1972), 2.32, 2.33, 2.34

Ensayo: 1) *Rose-Colorao Faces*, Febrero de 2000, *Zamboanga Today*
2) *Jess Alcoran*, Febrero de 2000, *Sunstar Zamboanga*

Noticia: 1) *Chavacano News*, Abril de 2000, DXMR-Radyo ng Bayan
2) *TV-patrol*, Abril de 2000, ABS-CBN

<< Corpus que se usan sólo para este estudio gramatical >>

CUARTOCRUZ, Orland B. (1990): *Zamboanga Chabacano Folk Literature*, Western Mindanao State University, financiado por The Toyota Foundation

FERRERO, Agapito, CMF (1986): *Maga salmo*, Claretian Publicacion, Zamboanga City

Referencias

- AOTO, Seiichi (2000a): Observaciones elementales sobre el orden de las palabras y el tópico en Zamboangueno (resumen), *Lingüística Hispánica*, Vol.23, Círculo de Lingüística Hispánica de Kansai, Japón
- _____. (2000b): *Análisis del conglomerado sobre el léxico básico del Chabacano Zamboangueno*, tesis de maestría, Universidad de Tokio
- CAMINS, Bernardino S. (1999): *Chabacano de Zamboanga handbook and Chabacano-English-Spanish dictionary*, Office of the City Mayor, Zamboanga City
- ESCURE, Genevière (1988): Topic structure as language universals, *Journal of Pidgin and Creole Languages*, Vol.3:2, págs. 159-176
- FOLEY, William A. & VAN VALIN, Robert D. (1985): Information packaging in the clause, in T.Shopen (ed.), *Language typology and syntactic description*, Cambridge University Press, Vol. 1, págs.282-364
- FORMAN, Michael L. (1972): *Zamboangueno texts with grammatical analysis: A study of Philippine Creole Spanish*, Cornell University, Ph.D. thesis
- HOLM, John (1989): *Pidgins and Creoles*, Cambridge University Press, Vol. 1 & II
- LIPSKY, John M. (1987), Descriollización del criollo hispanofilipino: el caso de Zamboanga, *Revista Española de Lingüística*, Año 17, Fasc.2, Julio-Diciembre 1987
- LYONS, John (1977), *Semantics*, Vol.II, Cambridge University Press
- LLAMADO, Librada.C. (1972): The Phrase-Structure Rules of Cavite Chavacano, *Philippine Journal of Linguistics*, Vol.3, págs.67-95
- MALCAMPO, Hermenegildo (1999): A brief history of Zamboanga: 1400-1899, *The Ateneo de Zamboanga Journal*, Vol.5, No.1, págs1-8, The Ateneo de Zamboanga University
- LONGACRE, Robert E. (1995): Left shifts in strongly VSO languages, in Downing & Noonan, *Word Order in Discourse*, John Benjamins Publishing, págs.331-354
- OOUE, Masanao (1994): *Introduksyon sa gramatikang filipino*, Hakusuisha
- ROMAINE, Suzanne (1988), *Pidgin & Creole Languages*, Longman
- RIEGO DE DIOS, Maria Isabelita O. (1976), *A composite dictionary of Philippine Creole Spanish (PCS)*, Linguistic Society of the Philippines, Summer Institute of Linguistics, Manila
- SHIBATANI, Masayoshi (1989): Grammaticization of topic into subject, in Traugott and Heine (eds.), *Approaches to Grammaticalization*, Vol.2, Amsterdam, John Benjamins, págs.93-133.